

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA QADRIYATLI MUNOSABATLARINI SHAKLLANTIRISHNING MAZMUN MOHIYATI

Berdiyeva Gulobod Shonazarovna

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti Pedagogika kafedrasida dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15279051>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada qadriyatlar, ularning turlari hamda har bir turning o‘ziga xos tavsifi yoritilgan. Shuningdek, muallif qadriyatlarning shaxs va jamiyat madaniyati bilan aloqadorligi, falsafiy ijtimoiy jihatlari hamda qadriyatlarga oid yondashuvlarni tahlil qilib o‘tgan. Shuningdek qadriyat haqida turli olimlar fikri ham keltirilib, keng yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** qadriyat, ijtimoiy munosabat, falsafa, sotsiologiya, ijtimoiy ong, madaniy qadriyatli muloqot, obyekt, subyekt, ijtimoiy tajriba.*

Insonga qadriyat sifatida munosabatda bo‘lish tushunchasining mohiyatini ochish bugungi kunda mutaxassislarining diqqat markazida turibdi. Bu o‘rinda insonga qadriyat sifatida yondashish, uni qadriyat sifatida baholash tushunchalarining mohiyatini ochish talab etiladi.

“Qadriyat – voqelikdagi muayyan hodisalarning umuminsoniy, ijtimoiy-axloqiy, madaniy-ma’naviy ahamiyatini ko‘rsatish uchun qo‘llanadigan tushuncha. Inson va insoniyat uchun ahamiyatli bo‘lgan barcha narsalar, masalan, erkinlik, tinchlik, adolat, ijtimoiy tenglik, ma’rifat, haqiqat, yaxshilik, go‘zallik, moddiy va ma’naviy boyliklar, an’ana, urf-odat va boshqalar hisoblanadi” [1].

Shu ma’noda “Qadriyat – inson va jamiyat ma’naviyatining tarkibiy qismi, olamdagi voqealar, hodisalar, jarayonlar, holatlar, sifatlar, talab va tartiblarning qadrini ifodalash uchun ishlatiladigan tushuncha, qadriyatshunoslik “(aksiologiya)”ning eng asosiy kategoriyasi [2,256]. Bu kategoriya o‘zida qadriyat asosining nafaqat qimmatini, balki ijtimoiy ahamiyati, falsafiy-aksiologik mazmuni, jamiyat va inson uchun qadrini ham ifodalaydi. Aksiologlar undan insonning ijtimoiy qadrini, ahamiyatini ifodalaydigan umumiy va universal kategoriya sifatida foydalanadilar.

Qadriyat turli sohalarda xilma-xil ma’noda qo‘llaniladi.

Qadriyat so‘zining turfa xil ma’noda ishlatilishi unga berilgan ta’riflarning turlicha bo‘lishiga sabab bo‘lgan. Ijtimoiy fanlarning qaysi sohasida qadriyatga doir tadqiqot olib borilgan bo‘lsa, bu tushunchaga shu jihatdan ta’rif berishga intilish odat tusiga aylangan”. Nazariy manbalarga murojaat qilish natijasida shu narsaga ishonch hosil qildikki, mazkur hodisaga pedagogik jihatdan yondashish uchun mualliflarning qarashlarini yagona tizimga jamlash talab etilmoqda. Mutaxassislar mazkur tushunchaga turlicha yondashganlari uchun ham qadriyatlarning yagona ta’rifini yaratish talab etilmoqda.

Qadriyat tushunchasi falsafa hamda sotsiologiyaga oid manbalarda keng qo‘llaniladi. Bunda obyektiv borliqning inson, uning ijtimoiy-madaniy mohiyatini baholashga e’tibor qaratiladi. U o‘zida obyektiv borliqdagi hodisalar va narsalarning aniq mohiyatini aks ettiradi. Bunday mohiyat hodisalarning jamiyat, ijtimoiy guruhlar va shaxs manfaatlarini aks ettirishi yoki aks ettirmasligi nuqtayi nazari orqali baholanadi. Qadriyat insoniyat madaniyatida vujudga kelgan va ijtimoiy ong shakli bo‘lgan axloqiy, estetik talablarni ifodalaydi.

Qadriyatlar obyektiv fikrlar orqali moddiy olamda namoyon bo‘ladi. Ahamiyatlilik tushunchasi bilan bir qatorda mutaxassislar burchlilik tushunchasidan ham foydalanadilar.

Naturalistik yondashuv tarafdorlari R.B.Perri, G.Bekker, R.Linton, K.Klaxxon, T.Parsons, S.Pepperlar qadriyat tushunchasi ostida inson tabiatining samarali faoliyat ko‘rsatishi uchun zarur bo‘lgan barcha narsalarni tushunadilar. Jumladan, shaxsning biopsixik rivojlanishi, qiziqishlarining qondirilishi, potensial iste‘dod nishonalarining taraqqiy etishi va hokazo. R.B.Perrining ta‘biricha, qadriyatlar nazariyasi yordamida inson o‘ziga qadriyat sifatida qarashi natijasida o‘z-o‘zini anglash imkoniyatiga ega bo‘ladi. Tabiat qonunlariga nisbatan o‘zining chuqur maqsadlari, intilishlari va unga oid bilimlari inson uchun faqatgina o‘z erkinligini ta‘minlovchi bilimlar hisoblanadi [3].

Agar qadriyat din, mafkura, san‘at kabi ijtimoiy ong shaklidan alohida ajratib qaralsa, u holda uning mustaqil ma‘no-mohiyatiga nisbatan shubha uyg‘onadi. Chunki inson yoki jamiyatning biror-bir ehtiyojlarining qondirilishi nafaqat moddiy, balki ideallik bilan aloqadorlikni aks ettiradi. Ehtiyojning o‘zi ham ijtimoiy hayotning qator shart-sharoitlari va o‘ziga xosliklarini aniqlab beradi. Demak, qadriyat inson va jamiyatning tashqi olamga munosabatining, ularning ichki ehtiyojlari va voqelikka munosabatlari bilan uyg‘unlashuvi natijasida yuzaga keladi. Mazkur munosabatning barqaror xususiyat kasb etishi inson faoliyatining maqsadi va motivlarini shakllantirishga xizmat qiluvchi “qadriyatli yo‘nalganlik” atamasi bilan ifoda etiladi. “*Ijtimoiy harakatlarning tuzilishi haqida*” deb nomlangan asarda qadriyat va qadriyatga yo‘nalganlik tushunchalari o‘rtasidagi aloqadorlik ajratib ko‘rsatilgan. Ya‘ni sotsium madaniyatida etalonlarga intilishning namoyon bo‘lishi asosida jamiyatning funksional ehtiyojlari yuzaga chiqadi. Ijtimoiy ongni boshqaruvchi mexanizm sifatida qadriyatlar alohida ahamiyatga ega ekanligini T.Parsons ham ta‘kidlab ko‘rsatgan edi. Uning fikricha, qadriyatlar yuqori darajadagi prinsiplar hisoblanib, unga tayangan holda alohida guruhlar va jamiyatda kelishuvga erishiladi. Boyitilgan shaklda qadriyatlar ijtimoiy tizimning muayyan tipi haqidagi tasavvurlardan iborat. Bu tasavvurlar muayyan tarixiy zamonga xos bo‘ladi.

Zamonaviy falsafiy qarashlar uchun xos bo‘lgan yondashuvlar buyumlar, narsalar, voqea-hodisalar va moddiy borliqning inson uchun ahamiyatliligidir. Shu bilan bir qatorda mazkur qadriyatlar insonning moddiy va ma‘naviy ehtiyojlarini qondirishga ham xizmat qiladi.

Mazkur vaziyatda qadriyatlar o‘zining hissiy-aniiq ma‘lumotlari bilan namoyon bo‘lib, inson uchun alohida ahamiyat kasb etadi. Qadriyatlarni bu tarzda tushunishdagi asosiy kamchilik uning mohiyatan foydali, ijobiy ahamiyatga egaligidadir. Qadriyatning o‘zi uni tashuvchi obyekt va mohiyati bilan teng keladi. Shu bilan bir qatorda qadriyat tushunchasining mazmun-mohiyatini aniqlashda boshqacha yondashuv ham mavjud. Jumladan, I.S.Narskiyning ishida qadriyatning ijtimoiy ideal bilan muvofiq kelishi tavsiflangan. Xuddi mana shu nuqtayi nazardan o‘rganilayotgan qadriyatlar vosita emas, balki talab etilgan maqsad hisoblanadi. Insonning ehtiyojlari, qadriyatlari va ideallari faqat genetik jihatdan aloqadordir. Qadriyatlar tushunchasi ahamiyatlilik va ideal sifatida ayni bir vaqtning o‘zida muayyan darajada yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan tavsiflarni uyg‘unlashtiradi.

Shu bilan bir qatorda me‘yoriy-baholovchi tasavvurlar insonni ijtimoiy va tabiiy olam sari yo‘naltirish imkoniyatiga ega. Chunki qadriyatlar o‘zida katta miqdordagi tarixiy tajribani mujassamlashtirgan bo‘ladi. Uning ta‘biricha, qadriyat insonning ijtimoiy turmush tarziga singib, amaliy faoliyatini boshqarishda muhim o‘rin egallaydi.

Qadriyatlar tizimini o‘rganar ekan A.S.Bogomolov, inson faoliyati va ijtimoiy munosabatlarini mujassamlashtiradi. Shu bilan bir qatorda insonning muayyan ijtimoiy hayoti,

turmush tarzida ham qadriyatlar yaqqol namoyon bo'ladi. Bu jarayonda qadriyatlar ijtimoiy institutlar doirasida shaxslararo munosabatlar shaklida ifodalanadi. Qadriyatlarning narsalar va ularning xususiyatlari, insonning g'oyalari, xohishlari bilan tenglashtirilishini V.P.Tugarinovning konsepsiyasida ko'rish mumkin. Mutaxassis qadriyatlarning tabiatini obyektiv borliq hodisalari, narsa hamda buyumlarning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda aniqlashga harakat qiladi. Shu tariqa qadriyatlar tushunchasi falsafiy nuqtayi nazardan turli tushunchalar yordamida tavsiflanadi. Bunday tushunchalar sirasiga foydalilik, ahamiyatlilik, muhimlik, muqarrarlik, me'yorlanganlik kabilarni kiritish mumkin [3].

Predmetlararo tushuncha hisoblangan qadriyatlarni tizimlashtirishga bo'lgan intilish D.A.Leontyevning ta'biricha, o'zining ko'plab qirralari, yo'nalishlari, shakllariga ega. D.A.Leontyev qadriyat tushunchasini uning imkoniyatlari va mavjud tavsiflari doirasida tahlil qiladi. Bunda u V.Frankl tomonidan taklif qilingan usulni qo'llaydi. Natijada u qadriyat tushunchasi mavjudligining uchta shaklini aniqlashga muvaffaq bo'ldi [4].

Shuningdek, ular orasidagi o'zaro munosabatlar va bir-biriga o'tish imkoniyatlarini ham muayyan darajada ochib berishga erishdi. Ular ijtimoiy ideallar, qadriyatlarning narsa va buyumlar bilan qamrab olinishi hamda shaxsiyat bilan bog'liq qadriyatlardir.

V.Frankl esa qadriyat va fikr orasidagi o'zaro munosabatlarni o'rgangan. Qadriyat butun tarix davomida insonlar orasida taqsimlangan fikrdir. Shuning uchun ham qadriyat umumlashgan fikr sifatida namoyon bo'ladi, u insonning o'z shaxsiy fikrini izlash jarayonini osonlashtiradi [4].

Insoniyatga xos bo'lgan ko'plab fikrlar orasida faqat qadriyatlarga tizimlarni tashkil etish imkoniyatiga ega. Shuning uchun ham u kishilarning hayotiy faoliyatini boshqarishga xizmat qiladi.

Qadriyatlarning muayyan fikriy umumlashmalar sifatida taqdim etilishi tipik vaziyatlarda ularning aniq shakllarga ega bo'lishini ta'minlaydi. Bu turli darajadagi subyektlar orasidagi munosabatlarda o'z ifodasini topadi. Shaxsdan jamiyatgacha bo'lgan yaxlit tizim orasidagi munosabatlar tahlili G.P.Vjlesovning ishida o'z ifodasini topgan.

Bunda qadriyatlarning ma'naviyatga xoslik xarakteri, uning vaziyatdan ustunligi namoyon bo'ladi. Qadriyatlar mustaqil fikrni ifodalash xarakteriga ega. Shuning uchun ham ular madaniy meroslarning asosiy qismini tashkil qiladi va dunyoqarashning o'ziga xos jihatlarini ifodalaydi. Falsafa, sotsiologiya hamda psixologiyaga oid manbalarning tahlili shuni ko'rsatadiki, qadriyatlar o'z asosiga ko'ra natijalar, me'yorlar va ideallarga olib kelmaydi. U o'zida nafaqat zarur, muhim, balki istalgan maqsadni ham ifodalaydi. Qadriyatlar subyektlararo munosabatlar doirasida ideal hisoblanib, me'yoriy-boshqaruvchi ta'sirga ham ega bo'ladi. Qadriyatlar orqali ijtimoiy tajribaga ham muayyan ta'sir ko'rsatiladi.

Jamiyat integratsiyasi uchun qadriyatlarning muhim ahamiyatga egaligi, shaxsning jamiyat hayotiga integratsiyalashuvining mohiyati M.Veber tomonidan ochib berilgan. Mutaxassis qadriyatlarning ijtimoiy ongning muhim tarkibiy qismi ekanligini e'tirof etadi. Uning fikricha, qadriyatlarda uyg'unlashgan tarzda madaniyatning mohiyati ifodalanadi. Qadriyatlar tizimi madaniyatning "qon tomiri"ni belgilaydi, shaxslarning qiziqish lari, ehtiyojlari, ma'naviy mohiyati va ijtimoiy umumiyligini o'zida mujassamlashtiradi.

Xuddi shu fikrga hamohang tarzda M.S.Kagan, L.N.Stolovich ham qadriyatlar konsentratsiyalashgan tarzda madaniyatda o'z ifodasini topishini ta'kidlaydi. Madaniyatning barcha sohalari inson tomonidan egallanganda u qadriyatlarni tanlash imkoniyatiga ega bo'ladi [5].

P.A.Florenskayaning fikricha, madaniyat insonni boyituvchi, rivojlantiruvchi vositadir. Madaniyat inson hayotining me'yorini aniqlaydi. Madaniyatga ega bo'lgan kishilar mazkur

me’yorni ham doim aniq belgilaydilar. Chunki ular faraz qilingan asosiy qadriyatlarni muhokama etmaydilar. Mazkur qadriyatlar madaniy qadriyatlar va inson hayotining mazmuni bilan uyg’unlashadi. Ushbu qadriyatlar insonlarning ongi va faoliyatida saqlanib, avloddan-avlodga uzatiladi. Xuddi shu xususiyatlarga ko’ra, o’quvchilarda qadriyatli munosabatlar tajribasini shakllantirish muhim pedagogik ahamiyatga ega [5].

Chunki insonning o’zi oliy qadriyat sifatida umummadaniy boyliklarni o’zlashtirish huquqiga ega. Har bir shaxs o’ziga qadriyat sifatida yondashishi natijasida o’z-o’zini anglash imkoniyatiga egadir. Shundagina u tabiat qonunlariga nisbatan o’zining chuqur maqsadlari, intilishlari va unga oid bilimlari yordamida shaxsiy erkinligini ta’minlay oladi. Qadriyatlar inson hayotining sifatini ta’minlovchi yuqori darajadagi prinsiplar bo’lganligi uchun ham unga tayangan holda shaxslararo munosabatlar doirasida kelishuvga erishiladi. Shuning uchun ham qadriyatlar insonning moddiy va ma’naviy ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi.

Qadriyatlar ijtimoiy voqelikni jonlantiruvchi, insonlarga hayotbaxsh etuvchi, hayotida faoliyat sifatida ishtirok etuvchi hodisadir. Shuning uchun ham qadriyatlar o’zida insoniyatning katta miqdordagi tarixiy tajribasini mujassamlashtirgan bo’ladi. Shu ma’noda qadriyatlar insonlarning ijtimoiy turmush tarziga singib, ularning o’z amaliy faoliyatlarini boshqarishlarida muhim o’rin egallaydi.

Qadriyatlar shaxsning mustaqil fikrini ifodalash xarakteriga ega. Shuning uchun ham qadriyatlar madaniy meroslarning asosiy qismini tashkil etadi hamda milliy dunyoqarashning o’ziga xos jihatlarini ifodalaydi. Shaxsning jamiyat hayotiga integratsiyalashuvida qadriyatlarning mohiyati beqiyosdir. Chunki qadriyatlar o’zaro uyg’unlashgan tarzda o’zbek xalqi milliy madaniyatida o’z ifodasini topgan. Zero, madaniyat shaxs ongini boyituvchi, rivojlantiruvchi vositadir. U inson hayotining me’yorini aniqlashga xizmat qiladi. Shuning uchun ham bo’lajak o’qituvchilarga insonni oliy qadriyat sifatida idrok etish ko’nikmasini hosil qilish ularni madaniyat sari yetaklash, jamiyat hayotiga integratsiyalash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ma’naviyat: asosiy tushunchalar izohli lug’ati. – T.: “G’.G’ulom” nashriyoti, 2010. –760 b.
2. O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. 10-jild. Sharq-Qizilqum. –T.: “O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi” nashriyoti, 2005. – 656 b.
3. Богомолов А.С. Предмечивание, ценности и социологическое познание // Социологические исследования. 1975. №2. – С.53-61.
4. Вебер М. Избранные произведения / Сост., общ. ред. и послесл. П.П. Гайденко. – М.: Прогресс, 1990. – С.804.
5. Выжлецов Г.П. Духовные ценности и судьба России // Социально-политический журнал. 1994. №3. – С.16-32.